

5. *SHulevskij N.B., Zotova E.S. Mir cheloveka v tiskah tekhnogenezisa // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5. S. 178—192.*

М.В. ГРЕЧКО, Г.В. СУХОВЕЦКАЯ

**Некоторые замечания о генезисе креативного класса
сквозь призму диалектики***

Аннотация. Исследование направлено на решение актуальной проблемы в системе общественных наук — представления качественных особенностей и эволюционной динамики генезиса креативного класса, апеллируя к принципам и категориям диалектической логики. В результате, содержательно определены категории: «социально-экономический класс» как абстрактная определенность конкретного исторического объекта — системы общественных отношений; «креативность», выступающая в качестве основного товара креативной эпохи, и «креативный класс» как особенное проявление социально-экономического класса, квантом которого является креативный работник. Труд креативного работника является конкретным трудом и выступает исходным пунктом развития исследуемой совокупности взаимодействующих явлений — генезиса класса креативных работников. Идентифицированы противоречия в развитии креативного класса, которым дана качественная характеристика. В итоге, сформирован паспорт понятия «креативный класс» по его базовым характеристикам.

Ключевые слова: диалектика, принципы диалектики, генезис, креативность, креативный класс, производительные силы, производственные отношения, диалектическая методология.

Abstract. This study is aimed at solving an urgent problem in the system of social sciences — the presentation of the qualitative features and evolutionary dynamics of the genesis of the creative class, appealing to the principles and categories of dialectical logic. As a result, the following

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гречко М.В., Суховецкая Г.В. Некоторые замечания о генезисе креативного класса сквозь призму диалектики // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 131—148. DOI:

categories have been defined: «socio-economic class» as an abstract certainty of a specific historical object — the system of social relations; «creativity» as the main commodity of the creative era, and «creative class» as a specific manifestation of the socio-economic class, the quantum of which is the creative worker. The work of a creative worker is concrete work, and it is the starting point for the development of the set of interacting phenomena under study — the genesis of the creative worker class. The contradictions in the development of the creative class have been identified and qualitatively characterized. As a result, a concept passport for the «creative class» has been formed based on its basic characteristics.

Keywords: dialectics, principles of dialectics, genesis, creativity, creative class, productive forces, relations of production, dialectical methodology.

УДК: 330.101, 330.85, 316.342.2
ББК 65

Введение

Современный этап развития человечества столь стремителен, что его осмысление и анализ зачастую не дают адекватного отражения процесса в общественном сознании. Эта рассогласованность порождает множество методологий и форм системного анализа для возможности оценки, прогностических выводов, фиксации точек напряженности. Большинство методологических инструментов узкоспециализированы и отражают лишь некоторые аспекты развития общества, не связанные со всеми объективными процессами, включенными в общественную жизнь.

Наиболее глобальной в исследовании исторического процесса является диалектическая методология, предложенная К. Марксом, состоящая в представлении общественного развития сквозь призму борьбы социальных классов. Онтологически классовая дифференциация является производной от системы общественного разделения труда и начинается с периода разложения первобытной общины, охватывая все стороны социальной жизни.

В представленном исследовании под «социальным классом» далее понимается абстрактная категория, выражающая уровень социальной дифференциации в конкретно-исторический период в со-

циально-экономическом и политическом аспекте. Классы взаимодействуют, опираясь на различие экономических форм трудовой деятельности.

В XXI в., вследствие качественного скачка в системе общественного производства, в социальной структуре появляются новые группы, удельная численность которых выросла настолько, что начала размывать базовую дихотомию классического диалектического подхода. Одной из таких социальных групп являются креативные работники. Креативный работник становится структурообразующим фактором при переходе к инновационным персонализированным технологиям, что требует глубокого переосмысления его роли и значения в социальных механизмах современного общества. Апелляция к диалектическому методу в данном исследовании обоснована ориентацией на социальную обусловленность и конкретно-историческое рассмотрение общественной сущности такого явления, как «генезис креативного класса».

Таким образом, проблема определения положения индивидов и социальных коллективов в системе общественного разделения труда в соответствующих фазах их развития, опираясь на принципы диалектической логики, представляет собой значимую исследовательскую задачу, требующую всесторонней проработки и конкретизации.

Целью настоящего исследования является выявление качественных особенностей и эволюционной динамики генезиса креативного класса, обращаясь к принципам и категориям диалектической логики, позволяющим показать диалектическое движение рассматриваемого объекта в развитии.

Для решения заявленной проблемы используются следующие интеллектуальные инструменты.

Диалектический метод. Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин обогатили науку теорией и методологией диалектики. Диалектика позволяет «вскрыть» законы развития бытия, которые становятся основой соответствующей методологии. В конечном итоге, результатом применения диалектического метода является *диалектический синтез*.

Принцип восхождения от абстрактного к конкретному позволяет логически последовательно исследовать этапы формирования класса, опираясь на категории и законы общественного развития и

динамику единства противоположных классовых структур, являющихся элементами всеобщего процесса развития. Это позволяет увидеть товарную форму креативного труда наемного работника (представителя креативного класса) в базовом единстве противоположных элементов социального процесса, являющегося общим источником движения от абстрактного к конкретному.

Принцип единства исторического и логического в научном познании востребован для представления фазной динамики процесса эволюции креативного класса. Некоторые представители направления критического марксизма в своих работах полагают, что изучение предмета в фазах его развития опосредованно конкретно-историческими условиями, т. е. необходимостью выявления историко-генетической связи конкретного явления и его научного объяснения [2, 20—35]. Этот принцип выражает совпадение логической структуры категорий с историческими фазами развития явления.

Авторы считают важным зафиксировать рассогласование между естественным творческим процессом развития бытия и сознательной, целенаправленной трансформацией своей жизни человеком. В гносеологическом поле современной науки творчество понимается как «созидательная деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» [3]. Вместе с тем необходимо различать понятие «творчество» как деятельность социального человека и понятие «креативность» как способность субъекта деятельности, приобретающую товарную форму, характерную для конкретно-исторической эпохи позднего капитализма.

Структура конструктивной части текста состоит из трех взаимосвязанных разделов, логически подчиненных характеру обозначенной научной задачи: исследование формирования новых формообразующих общественных структур в соответствии с базовыми принципами диалектики: соответствия мышления действительности, восхождения от абстрактного к конкретному и противоречию как источнику саморазвития действительности.

Принцип соответствия мышления действительности

Принцип соответствия мышления действительности реализуется посредством метода единства исторического и логического и распадается на две части, посвященных:

- *объективности* общественно-экономических процессов (зарождения и развития креативных форм труда), апеллирующей к необходимости, с одной стороны, рассматривать генезис и развитие креативности как причины исследуемых процессов, с другой — рассматривать их конкретные особенности и подчинять им метод исследования;

- *системности* общественно-экономических процессов, обусловленной сложностью объекта анализа, являющегося системным эволюционирующим образованием и, как правило, состоящим из множества элементов, связанных между собой в рамках соответствующей конкретно-исторической эпохи. Как писала Г.В. Старк, «общественная природа познания выступает <...> не просто как средство количественных накоплений, но как условие, обеспечивающее возможность качественно новых подходов к объекту» [8, 14].

Согласно диалектическому материализму, классовая дифференциация объясняется при помощи экономических условий общественной жизни. Именно характер производственных отношений определяет классовую принадлежность человека, его интересы и мотивы. Заметим, что К. Маркс в своих трудах не приводил формального определения классов, хотя постоянно апеллировал к нему.

Для целей дальнейшего исследования предлагается формально уточнить понятие класса в рамках социально-экономического дискурса. Далее под *социально-экономическим классом* мы будем понимать абстрактную определенность конкретного исторического объекта — системы общественных отношений, являющуюся следствием системы общественного разделения труда, из которой происходят формы собственности. В данном контексте социально-экономический класс является базисным понятием, из которого далее выводятся все остальные особенные его формы, в том числе и креативный класс.

Марксистская теория общественного развития выводит классы из существующей системы общественного разделения труда, т. е. степени профессиональной дифференциации, обусловленной усложнением производства. Ф. Энгельс пишет, что капиталистическому обществу присуща социально-классовая структура с соответствующей классовой дифференциацией интересов и степенью развития

производства. «Разделение общества на классы <...> господствующие и угнетенные, было неизбежным следствием прежнего недостаточного развития производства» [10, 47]. Соответственно, классы являются следствием системы общественного разделения труда, породившего все структуры и формы социальной реальности, включая современные социальные и политические институты.

Социологические исследования фиксируют рост разнообразия видов и форм общественных структур. Наблюдается перенос акцента на искусственную симуляцию создания нового во всех сферах общественной жизни. При этом творчество (особенно научное) из компоненты надстройки системы общественного развития превращается в базис, становясь элементом товарно-денежных отношений, реализуемым посредством знаниеемкости процесса производства и ароморфоза труда¹.

В научных исследованиях показано, что «посредством внедрения креативных элементов в повседневную практику происходит трансформационный сдвиг в способе эксплуатации творческого труда, инструментальным проявлением которого выступает генеративный ИИ» [7, 183—198]. Кроме того, фиксируется разлом в концептуальной плоскости между творческой деятельностью и товарной формой, сводящей творчество к рыночно-ориентированному целеполаганию — креативному труду. При этом креативный труд выступает системообразующим ядром нового общественного явления — формирующегося креативного класса.

В свете сказанного возникает необходимость фиксации конкретно-исторических условий, т. е. историко-генетической связи между (1) содержанием и спецификой той конкретно-исторической эпохи, в границах которой мы наблюдаем *социальную обусловленность генезиса креативного класса*, а также (2) *самой внутренней логикой развития процесса эволюции данной общественной сущности*.

¹ В условиях перехода к постиндустрии, меняется само содержание и характер труда. Труд становится более знаниеёмким и творческим по своему содержанию. Именно в этой части и происходит инверсия.

В начале необходимо исследовать процесс развития креативного класса в соответствии с порядком, в котором объективно протекал исторический процесс самоорганизации и саморазвития конкретного целого. В современных реалиях для классовой дифференциации могут быть применены следующие критерии: (1) содержание деятельности и (2) собственность на производимый продукт, т. е. субъект-субъектные общественные отношения, определяемые характером базового производственного ресурса.

Критически-диалектическое осмысление реальности общественной жизни позволяет утверждать, что сейчас мы наблюдаем существенное усложнение форм собственности, а также видов экономической деятельности, опосредованное влиянием сдвигов в системе производительных сил, произошедших на рубеже XX—XXI вв.; попытками автоматизации и цифровизации креативного потенциала личности; эксплуатацией креативного труда.

XXI в., определяемый в работах некоторых западных исследователей как «креативная эпоха» [9, 27—37; 11], с одной стороны, создает объективные *предпосылки* для генезиса особой общественной сущности — креативного класса (трансформация содержания труда, идеи как самовозрастающая ценность и т. д.), с другой стороны, сам его воспроизводит как *следствие*, как свой специфический продукт.

В границах креативной эпохи основным товаром является *креативность*, представляющая собой когнитивную способность расширять возможности применения элементов окружающей действительности для решения практических задач; по сути, это «игра с формами», комбинация уже имеющихся результатов, часто с привлечением ИИ-моделей. В этом смысле креативность ближе к ремеслу, хотя и содержит в себе элементы творчества, проявляющиеся в различных формах новаторства. Изначально в научной практике «креативность» и «творчество» использовались как эквивалентные и синонимичные понятия. Но начиная с середины XX в. креативность, принимая товарную форму, начинает превращаться в основополагающий фактор конкурентного преимущества мировых компаний².

² По данным UNCTAD, темпы роста экспорта креативных продуктов опережают динамику традиционных отраслей и уже к 2030 г. могут составить около 10% мирового ВВП [13].

Креативность становится особым «товаром» (абстракцией), воспроизводимым в исторических границах креативной эпохи, не являясь при этом таковым в полном смысле, т. е. конкретно. Таким образом происходит ее коммодификация.

Идеи, креативный труд, генеративный ИИ определяют *вид* и *характер* изменений внутри системы конкретных производственных отношений, подрывая их. Наибольшую сложность в системном подходе представляет выделение элемента/кванта рассматриваемой системы. В нашем случае первичным элементом — квантом³ креативного класса, являющимся единичным и особенным, но вместе с тем выражающим природу целого, т. е. соответствующего класса, — является *креативный работник* со всеми его признаками и характеристиками. «Определяющая роль в обществе при переходе к ноономике и на этапе ее окончательного формирования отводится <...> “креаторам” — творческим личностям и группам, открывающим, систематизирующим и применяющим на практике все новые знания» [1, 128 — 138].

Таким образом, исторические события мы можем объяснить на основе классовых интересов и классовых позиций. В нашем случае теоретическая реконструкция действительности инструментально предполагает апелляцию к эвристическому потенциалу диалектики как способу перехода от абстрактного к конкретному.

Принцип восхождения от абстрактного к конкретному

«Конкретное» — содержательно полиформатное явление: например, может выражать частный признак предмета, а может выражать и общие свойства («исходное отношение», по Н.А. Цаголову). Именно таким образом и возникает иерархический порядок взаимосвязанных между собой конкретных социальных форм. Соответственно, структура общественных отношений в процессе социально-экономической деятельности на определенном историческом этапе есть *конкретное* как результат диалектического синтеза, т. е. *понимания многообразия представлений об объекте в едином акте познания*.

³ Термин «квант» заимствован из физики, но используется нами неслучайно. С одной стороны, он выражает «неделимость» какой-либо величины, с другой — представляет собой частицу-носитель свойств целостного явления.

«Абстрактное» в широком смысле есть «нерасчлененное представление конкретного в мышлении» [6, 237].

В экономической сфере самой глубокой абстракцией является «товар», с одной стороны, отражающий всю совокупность товаров на рынке, с другой стороны, представляющий специфику экономических отношений в рыночной системе. В *товарном обмене* коренятся в «зародыше» протоформы всех *противоречий* капиталистического общества.

Базовой категорией конкретного в пределах социального-классового исследования является труд со всем многообразием его определенностей. Одной из особенных форм труда является креативный труд, основанный на внедрении знаний и инноватики в трудовую деятельность. Являясь базисом формирования производственных отношений, конкретная форма труда выступает источником генезиса нового компонента общественно-экономической структуры — креативного класса.

Теоретически «креативный класс» выводится из понятия «социально-экономический класс» как особенное его проявление; с другой стороны — из характеристик единичной его части, т. е. креативного работника, который, являясь неделимым квантом, выражает собой природу целого — соответствующего класса. В нашем понимании *креативный класс* представляет собой объективную общественную сущность, выделенную на основе *содержания труда*. Базовым интернальным производственным ресурсом в структуре труда представителей креативного класса выступает креативность, направленная на: (1) создание креативного продукта и (2) фокусировку на товарной ценности интеллекта человека. У представителей креативного класса деятельность характеризуется высокой долей оригинальности и нестандартности с преимущественно *рыночными формами* практического воплощения.

Классовая идентичность креативного класса проявляется в субъектной самоидентификации и принятии образа жизни, где во главу угла положены креативный опыт, креативная самореализация (удовлетворение), а также «бессистемный синтез буржуазных и божественных ценностей» [9, 211—232]. В определенных слоях населения, занимающихся интеллектуальным трудом, формируются и развиваются новые виды социально-экономических ценностей, не связанные

с материальными ценностями: цифровая собственность, непрерывное образование, симулятивные формы взаимодействия с внешним миром, формирование онлайн-микросоциумов по различным критериям и т. д.

Креативный класс — это не столько продукт социально-экономической теории, сколько определенная форма социальности, существующая объективно. Если «креативный класс» объективен, значит он конкретен.

В продвинутой индустриальной экономике все ярче проявляются признаки так называемой «когнитивизации труда», в числе которых: рост доли знаниеемких форм труда (образования, науки, культуры, креативной индустрии и т. д.), повышение спроса на креативные навыки и компетенции⁴. Современным технологическим лидером является КНР, которая в 2020-е гг. лидирует в 57 из 64 критических технологий [14]. Экономическая ценность тем самым создается трудом креативных работников в пространстве креатосферы. Таким образом осуществляется диалектический синтез абстрактно взятых составных частей предмета — «креативности», «креативного труда», «креативного работника» в конкретное понятие «креативный класс».

Следует заметить, что исходной категорией для исследования целого в его развитии (креативного класса) является креативный работник. В аспекте перехода к (пост)капиталистической системе хозяйствования в XXI в. креативный работник, опираясь на особенный характер деятельности — креативный труд, становится основной производительной силой, составляющий «ядро»⁵ класса, находящегося в фазе генезиса.

⁴ Сегодня одним из системных навыков для креативных работников выступает умение взаимодействовать в гибридных креативных командах, основанных на симбиозе естественного и генеративного ИИ. По данным trends.rbc, 92% крупнейших мировых компаний, представленных в рейтинге «Fortune 500», используют в своей профессиональной деятельности ChatGPT. Около 97% владельцев компаний полагают, что ChatGPT является необходимым инструментом работы. В 2025 г. около 10% всех данных будет сгенерировано при помощи нейросетей.

⁵ «Ядро» креативного класса составляют представители так называемых высокотехнологических сфер «традиционного» креативного сектора (искусство, культура, шоу-бизнес, медиа культура и т. д.), а также обладатели смежных творческих специальностей (см. классификатор креативных индустрий). В экономике США приблизительно 12% занятых принадлежат к «суперкреативному» ядру.

Креативный труд основан на знаниеемкой неформальной составляющей процесса труда, которая детерминирует его качество, функционал и специфику содержания. Труд креативного работника выступает исходным пунктом развития исследуемой совокупности взаимодействующих явлений — генезиса класса креативных работников.

Креативный работник существовал задолго до начала креативной эпохи, но, лишь став ее частью, он стал конкретно-исторической формой данной эпохи, со всеми атрибутивными характеристиками [4, 150—168]. Тем самым креативная эпоха обеспечила направление эволюции креативного работника как классового кванта.

Креативные специалисты выступают основным капиталом новой экономической эпохи. «Капитал знаний» занимает порядка 95% капитализации рыночных компаний высокотехнологичного сектора экономики. Соответственно, если *креативный класс* есть пример типичного случая конкретной общности, то *креативный работник* — отношение единичного к особенному. Таким образом, креативный работник выражает природу целого — соответствующего класса.

Противоречие как источник саморазвития объекта (креативного класса)

Центральной проблемой диалектики выступает проблема *противоречия*. Снятие противоречия предполагает поиск взаимоперехода противоположностей друг в друга. Э.В. Ильенков определяет противоречие как «конкретное единство взаимоисключающих противоположностей» [6, 257].

В субъективной диалектике антиномия — основа развития понятия, принцип логического перехода от абстрактно-всеобщего определения к объяснению конкретного факта. В процессе логического перехода возникает противоречие между объективными процессами (генетика конкретно-исторической эпохи, воспроизводящей условия для генезиса креативного класса) и понятиями, которыми мы оперируем для их характеристики: (1) «*креативность*» как товар и базовый интернальный производственный ресурс; (2) «*креативный работник*» как следствие и специфический продукт конкретно-исторической эпохи; (3) «*креативный класс*» как объективная общественная сущность, выделенная, опираясь на характер деятельности.

Противоречие есть движущая сила происходящих общественных изменений. При изучении процесса изменений необходимо прежде всего источник этих изменений искать не во вне, а в самом процессе, в его внутренних импульсах. По отношению к нашему объекту исследования — креативному классу — можно выделить два вида противоречий, оказывающих решающее влияние на динамику его развития: (1) интернальные и (2) экстернальные.

Интернальное (внутреннее) противоречие заключается в *содержании* труда представителей креативного класса⁶, который, с одной стороны, является трудом конкретного, субъектно-определенного человека-креатора, с другой — это общественное отношение, т. е. субъект-субъектный диалог. Интернальный дуализм креативного труда выпукло проявляется в эпоху позднего капитализма и выражается в том, что креативность из свойства личности становится базовым производственным ресурсом. Так, изначально в концепции Р. Флориды креативность представлена как фундаментальная потребность представителей креативного класса (креативных работников), целью которой является развитие личности. На практике креативность становится базовым интернальным производственным ресурсом, что приводит к ее *коммодификации* и противоречит самой идее общественного прогресса.

Особенность креативного синтеза опционально состоит в том, что ему присущ как индивидуальный характер подрыва действительности (lifehack), так и «...коллаборативный, реализуемый в форме креативных команд и “креативных фабрик-индустрий”». Примерами могут служить креативные индустрии, структурной единицей которых является городская агломерация, способная стать соответствующим креативным пространством — «фабрикой» по производству креативного продукта (например, креативный кластер Шордич в Лондоне, Кремниевая долина и т. д.). Подобные институции служат каркасом для формирования креативной среды, отношений *соинте-*

⁶ Труд становится знаниеемким, сопровождающимся повышением роли *креативности* в выполняемых трудовых операциях. Креативный труд процессуально реализуется в виде следующего алгоритма: идея — мыслеобраз — ментальный объект — трансформация в материальный объект/услугу (креативные продукты).

грации и сокреативности на основе сетевых механизмов взаимодействия (гибридизации офлайн- и онлайн-форматов)⁷. В результате реализации креативного труда мы на выходе получаем деперсонифицированный креативный продукт с очень запутанными правами собственности и ретушированной персональной ответственностью за конкретный результат (в качестве примера можно привести сетевую платформу «GitHub» с открытым исходным кодом). Поэтому современные экономические структуры так заинтересованы в переходе от частной собственности к квазичастной — шеринговой, а также передаче функций государства (и, соответственно, собственности) наднациональным корпорациям» [5, 69—70].

Экстернальное противоречие заключается в реалиях самой исторической эпохи, ее специфической атрибуции, в недрах которой происходит генезис соответствующей социальной общности — креативного класса. Креативный класс приобретает *форму* своего генезиса в границах исторически сложившейся эпохи (формации) — позднего капитализма, со всеми ее противоречиями, взаимодействуя с другими его порождениями.

Не вызывает сомнений, что основные противоречия капитализма находятся в плоскости собственности (производственных отношений), т. е. частного и общественного. Так, производственные ресурсы в массе по форме собственности частные, как и производимый продукт. При этом разделение труда, обеспечивающее определенные уровни экономической эффективности и позволяющее доминировать в конкурентной борьбе, является чисто общественным феноменом. Как и все производство, если рассматривать его в целом, не говоря о распределении и обмене. Потребление тоже во многом общественный феномен, а престижное потребление представляет собой чисто общественный феномен.

При этом максимизация эффективности производства обеспечивается при помощи высокого уровня его обобществления. В условиях позднего капитализма основной ценностью становится сложно специфицированный товар (например, новые идеи). Тем самым воспроизводится экстернальное противоречие между организацией

⁷Согласно актуальным данным Creative Economy Outlook 2024, доля креативных индустрий в национальных экономиках колеблется в диапазоне 0,5—7,5% ВВП, с числом занятых от 0,5 до 12% [11].

труда креативных работников и объективными условиями его реализации: формализация процесса труда, учет, график и т. д. со стороны работодателя и свободный график креативного труда, зависящий от психоэмоциональных факторов и информационно-технической обеспеченности со стороны креативного работника.

Проникая во все сферы хозяйственной деятельности, цифровые технологии существенно трансформируют отношения между трудом и капиталом, формируя две противоречивые тенденции: возрастание роли знаний и дематериализация капитала. Можно предположить, что будущее развитие креативного класса зависит от того, как и в каких формах будут разрешены существующие противоречия, обусловленные не в последнюю очередь динамикой и логикой научно-технического прогресса.

В итоге, опираясь на диалектическую логику, мы видим, что процесс развития производительных сил и их имплементация в процесс производства (его знаниеёмкость) все больше увеличивают противоречия между трудом и капиталом, тем самым не только не «снимают» классовые противоречия, обусловленные отношениями собственности и разделения труда, но и, напротив, выводят их на новый уровень эскалации и эксплуатации. Увеличение «креативной емкости» трудового протокласса (креативного класса), с одной стороны, размывает жесткую противоположность классовой иерархии общества, а с другой стороны, формирует более четкие и жесткие границы классовой дифференциации: выступая ценностной категорией, интеллектуальное развитие требует все больших экономических (финансовых) вложений (образование, техническое обеспечение); расслоение общества по «стартовым» возможностям; формирование новых форм элитарности (доступ к новейшему интеллектуально-техническому оборудованию, все большее внедрение в жизнедеятельность различных форм ИИ, от «умного дома» до интеллектуальных помощников в трудовой деятельности и в быту).

Заключение

Проведенное исследование в итоговой форме позволило сформировать паспорт понятия «креативный класс», т. е. набор атрибутивных характеристик, позволяющий говорить о его содержании (табл. 1).

Таблица 1

Паспорт понятия «креативный класс»

Понятие	Креативный Класс
Сущность понятия	Специфическая форма конкретной социальности, находящаяся в фазе генезиса в системе позднего капитализма
Состав	Охватывает часть социума, в структуре труда которой преобладают знаниеемкие товарно-рыночные формы социально-экономической деятельности
Структура	Класс → социально-экономический класс → формы классов → креативный класс
Содержание понятия	Объективная общественная сущность, выделенная из конкретно-исторического содержания труда, интегрирующая креативные формы в товарно-рыночные общественные отношения
Функции	<ul style="list-style-type: none"> • <i>эвристическая</i> — формирует структурные компоненты генезиса нового явления социально-экономической динамики в системе классового анализа; • <i>синтетическая</i> — объединяет знаниеемкие формы труда; • <i>историческая</i> — особая роль в процессе эволюции общества; • <i>социальная</i> — верификация конкретного общественного протокласса; • <i>целевая</i> — расширение гносеологического поля исследования в общественных науках; • <i>ценностная</i> — формирование специфических классовых ценностей, потребностей и интересов
Признаки	<ul style="list-style-type: none"> • креативность как форма товара; • креативный труд как специфическая форма труда; • креативный работник как квант класса; • инверсия в характере социально-экономической деятельности

Продолжение табл. 1

Область применения	<ul style="list-style-type: none">• социальные науки;• экономические науки;• философские науки;• политические науки;• общественные науки;• исторические науки
--------------------	--

Источник: составлено авторами по результатам проведенного исследования.

Литература

1. Бодрунов С.Д. Теория ноономики и новый этап в развитии политической экономии // Вопросы политической экономии. 2025. № 2 (42). С. 128—138.
2. Бузгалин А.В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных трансформаций // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 20—35.
3. Гайденок П.П., Леонтьев Д.А. Творчество // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал: URL: <https://bigenc.ru/c/tvorchestvo-bda159/?v=8059788> (дата обращения: 27.06.2025).
4. Гречко М.В., Плешивцева А.А. О роли креативного работника в экономике XXI века // Вопросы политической экономии. 2024. № 3 (39). С. 150—168.
5. Гречко М.В. Некоторые замечания в отношении определения рассогласования понятий «творчество» и «креативность» // Экономическое возрождение России. 2025. № 3 (85). С. 61—75.
6. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории / Пред. Л.К. Науменко. 5-е изд. М.: ЛЕНАНД, 2014. 320 с.
7. Минат В.Н. Вторжение капитала в свободное время креативного работника // Вопросы политической экономии. 2025. № 1 (41). С. 183—198.
8. Старк Г.В. Социологический анализ познавательного процесса в «Теориях прибавочной стоимости» Карла Маркса. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1976. 148 с.
9. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. М.: Издательский дом «Классика—XXI», 2005. 421 с.

10. *Энгельс Ф.* Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произвед.: В 3 т. Т. 3. М.: Издательство политической литературы, 1970. 98 с.

11. Creative Economy Outlook 2024: URL: <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2024> (дата обращения: 10.06.2025).

12. The Creative Class Group: URL: <https://creativeclass.com/reports/The-Creator-Revolution.pdf> (дата обращения: 30.05.2025).

13. UNCTAD Report. World Economic Situation and Prospects. Free Economic Society of Russia. 2025: URL: <https://unctad.org/publication/world-economic-situation-and-prospects-2025> (дата обращения: 21.04.2025).

14. *Wong Leung, Robin J.S., Cave D.* ASPI's two-decade Critical Technology Tracker: The rewards of long-term research investment. Canberra: Australian Policy Research Institute. 28 August 2024: URL: [ASPI two-decade Critical Technology Tracker 1.pdf?VersionId=1p.Rx9MI-uZyK5A5w1SDKIpE2EGNB_H8r](https://www.aspi.gov.au/publications/ASPI-two-decade-critical-technology-tracker-1.pdf?VersionId=1p.Rx9MI-uZyK5A5w1SDKIpE2EGNB_H8r) (дата обращения: 09.07.2025).

References

1. *Bodrunov S.D.* Teoriya noonomiki i novyj etap v razvitii politicheskoy ekonomii // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2025. № 2 (42). S. 128—138.

2. *Buzgalin A.V.* Dialektika: reaktualizatsiya v mire global'nyh transformacij // *Voprosy filosofii*. 2009. № 5. S. 20—35.

3. *Gajdenko P.P., Leont'ev D.A.* Tvorchestvo // *Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya: nauchno-obrazovatel'nyj portal*: URL: <https://bigenc.ru/c/tvorchestvo-bda159/?v=8059788> (дата обращения: 27.06.2025).

4. *Grechko M.V., Pleshivceva A.A.* O roli kreativnogo rabotnika v ekonomike XXI veka // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2024. № 3 (39). S. 150—168.

5. *Grechko M.V.* Nekotorye zamechaniya v otnoshenii opredeleniya rassoglasovaniya ponyatij «tvorchestvo» i «kreativnost'» // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2025. № 3 (85). S. 61—75.

6. *Il'enkov E.V.* Dialekticheskaya logika: ocherki istorii i teorii / Pred. L.K. Naumenko. 5-e izd. M.: LENAND, 2014. 320 s.

7. *Minat V.N.* Vtorzhenie kapitala v svobodnoe vremya kreativnogo rabotnika // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2025. № 1 (41). S. 183—198.

8. *Stark G.V.* Sociologicheskij analiz poznavatel'nogo processa v «Teoriyah pribavochnoj stoimosti» Karla Marksa. Ro-stov n/D: Izd-vo RGU, 1976. 148 s.

9. *Florida R.* Kreativnyj klass. Lyudi, kotorye menyayut budushchee. M.: Izdatel'skij dom «Klassika—XXI», 2005. 421 s.

10. *Engel's F.* Razvitie socializma ot utopii k nauke // Marks K., Engel's F. *Izbr. Proizved.*: V 3 t. T. 3. M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1970. 98 s.

М.Ю. ЧУРИЛИН, Т.А. ВАЛИУЛИНА

О трех видах релятивизма в экономической теории*

Аннотация. В статье выделяются три типа экономического релятивизма: релятивизм систем отсчета (измерительных и институциональных), релятивистская темпоральность и концептуальный релятивизм. Показывается, что релятивизм, согласно постмодернистской философии, не сводится к эпистемологическому принципу, а выступает как установка на открытость множественности, что в экономике проявляется в формировании институциональных групп единомышленников, где социальный рост становится стимулом для перехода от субъективизма к интересубъективным суждениям. Обосновывается, что объективность экономического знания носит конвенциональный и групповой характер, а институты выступают не только как ограничения, но и как «силовые поля», в которых индивид, следуя логике методологического индивидуализма, может реализовывать свои цели и увеличивает социальный капитал.

Ключевые слова: релятивизм, экономическое пространство, институты, система отсчета, темпоральность, риторика, объективность.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чурилин М.Ю., Валиулина Т.А. О трех видах релятивизма в экономической теории // *Философия хозяйства*. 2026. № 4. С. 148—159. DOI: